

ELEKTROMOBIL TARIXI

1. Kambarova Oydin Sobirjanovna

“Sanoat dizayni” kafedrası dotsenti

Toshkent davlat texnika uversiteti

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko‘chasi

2. Raxmatullayev Shukurukko Shuhratullo o‘g‘li

“Sanoat dizayni” kafedrası 2-kurs magistri

Toshkent davlat texnika uversiteti

O‘zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko‘chasi

Annotatsiya: Elektromobil qachon ishlab chiqilgan, kim tomonidan ishlab chiqilgani, elektromobil turlari

Kalit so‘zlar: Elektromobil, Elektr dvigatelli, ICE avtomobillari, Genri Ford va Tomas Edison

Abstract: When was the electric car developed, who developed it, types of electric cars

Key words: Electric car, Electric engine, ICE cars, Henry Ford and Thomas Edison

Hozirda bir qator odamlar avtomobillarning kelajagi elektromobillarga tegishli ekanligiga shubha qilmoqdalar. Ular nafaqat ekologik jihatdan qulayroq, balki ancha arzonroq bo'lish bilan birga ishlash jihatidan ICE avtomobillaridan ham ustundir. Ko'pincha, elektr transport vositalari haqida gap ketganda, odamlar birinchi navbatda Ilon Maskning Teslani eslashadi. Va umuman olganda, elektr motorli avtomobillar yaqinda paydo bo'lganligi qabul qilinadi. Aslida, bu unchalik emas - elektr transport vositalarining tarixi qariyb 200 yilga ega. Ular ichki yonuv

dvigatellari bo'lgan modellardan ham oldinroq paydo bo'lgan. Va shunga qaramay, ular o'zlarining xususiyatlari bilan ta'sirchan edilar. Masalan, 19-asrning oxirida soatiga 100 km dan yuqori tezlikni ishlab chiqqan La Jamais Contente avtomobili yaratildi. Va benzin va elektr dvigatelni birlashtirgan birinchi gibrid 1916 yilda paydo bo'ldi.

1-rasm.

Elektr dvigatelli birinchi avtomobillar

Ichki yonish dvigateli elektr motoridan kechroq paydo bo'lganini kam odam biladi. Shuning uchun birinchi mashinalar faqat elektr motorlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari, 100 yil oldin ham kam odam ekologiya haqida o'ylagan bo'lsa-da, ular elektr energiyasi arzonroq, toza va samaraliroq yoqilg'i turi ekanligini yaxshi bilishgan.

Birinchi elektromobillarning ixtirosi turli muhandislarga tegishli. Ulardan biri Tomas Davenport. U doimiy tok dvigateling ixtirochisi. 1834 yilda uning motori

o'ziyurar platformaga o'rnatildi. To'g'ri, u faqat elektrlashtirilgan yo'l bo'ylab harakatlana olardi.

Bir yil o'tgach, 1835 yilda Groningen universiteti professori Sibrandus Straeting o'zining yordamchisi Kristofer Bekker bilan birgalikda birlamchi galvanik elementlardan quvvat oladigan elektromobilni ishlab chiqdi. Biroq, rasman bir martalik batareyali birinchi elektr avtomobil ixtiroisi Tomas Davenport va Robert Devidsonga tegishli. Bu 1842 yilda sodir bo'lgan (2-rasm).

Elektr dvigatelli birinchi avtomobillar. Flocken Elektrowagen qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorga ega birinchi elektromobildir. Fotosurat.

Flocken Elektrowagen qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorga ega birinchi elektromobildir

Flocken Elektrowagen deb nomlangan qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorli birinchi elektromobil 46 yildan keyin paydo bo'ldi. Biroq, elektr transport vositalarining shakllanishi tarixining boshlang'ich nuqtasi 1898 yil bo'lib, Jeantaud Duc avtomobili paydo bo'lgan bo'lib, u soatiga 60 km dan yuqori tezlikni ishlab chiqdi.

2-rasm

Taxminan o'sha paytda amerikalik ixtirochilar elektr transport vositalarini yaratish g'oyasi bilan yonib ketishdi. Ulardan birinchisi Uilyam Morrison bo'lib, u 23 kilometr masofani bosib o'ta oladigan olti o'rindiqli elektromobil yaratdi. Model 1893 yilda Chikagodagi ko'rgazmada taqdim etilgan.

Elektr dvigatelli birinchi avtomobillar. Jeantaud Duc 60 km/soat tezlikka erishgan birinchi elektromobildir. Fotosurat.

Jeantaud Duc 60 km/soat tezlikka erishgan birinchi elektromobildir. 1895 yilda Amerikada birinchi avtomobil mitingi bo'lib o'tdi. Siz tushunganingizdek, g'olib elektromobil bo'ldi. Va bir yil o'tgach, AQShda faqat elektromobillarni

sotadigan birinchi avtomobil sotuvchisi paydo bo'ldi.

Siz bizning veb-saytimizda avtomobil sanoati va elektromobillar haqida yanada qiziqarli ma'lumotlarni topishingiz mumkin.

1920 yilgacha elektromobillar ichki yonuv dvigatelli avtomobillar kabi mashhur edi. Bundan tashqari, 1912 yilda ikki do'st - Genri Ford va Tomas Edison avtomobil bozorini yuqori sifatli va arzon elektromobillar bilan to'ldirishga kirishdilar. Ford logotipi kapotda ko'rinishi kerak edi va uning ostida Edison batareyasi bor edi.

Do'stlar rejalashtirganidek, ushbu mashinalarning quvvat zaxirasi 80 dan 160 km gacha bo'lishi kerak edi va narxi atigi 500-750 dollarni tashkil etdi. Mashinalar ustida ishlash to'liq maxfiylikda bo'lib o'tdi, ammo mish-mishlar hali ham matbuotga tarqaldi. Natijada Ford Nyu-York Tayms gazetasiga intervyu berib, Edison bilan hamkorlikda yangi avlod akkumulyatorlari bilan arzon elektr transport vositalarini tayyorlayotganini tan olishga majbur bo'ldi. Tez orada Edison Fordning so'zlarini tasdiqlagan intervyu berdi. Bundan tashqari, u tez orada elektromobillar ichki yonuv dvigatelli avtomobillar ustidan hukmronlik qilishiga ishonch bildirdi.

Vaqt o'tdi, lekin va'da qilingan elektromobillar hali ham paydo bo'lmadi. Edisonning G'arbiy Oranjdagilaboratoriyasi barcha hujjatlar bilan, shuningdek, elektr stantsiyasidavomida yo'q bo'ldi. buni sezmadim. haqidagi xabar ko'rilmagan. chiqarishni qo'yishgan.

r necha kun jamoatchilik Jahon urushi gildi va misli illarni ishlab illarga chek

3-rasm. Genri Ford va Tomas Edison tomonidan yaratilgan birinchi elektr avtomobil

Ford elektromobillari tarixining oxiri mantiqsiz va g'ijimlangan ko'rinadi. Shu sababli, fitna nazariyotchilari Ford neft kompaniyalari hujumi ostida arzon elektromobillarni yaratish g'oyasidan voz kechishga majbur bo'lgan deb taxmin qilmoqdalar. Va yong'in Ford va Edison uchun so'nggi "xitoylik" ogohlantirish edi. Boshqa versiyaga ko'ra, Edison loyihani amalga oshira olmadi, chunki uning batareyalari mashinani harakatga keltira olmadi. Va Ford do'stining raqobatchilariga sarmoya kiritishdan bosh tortdi.

Avtotransport vositalarining ko'payishi yo'llarda tirbandlikka olib keladi va bu o'z navbatida vaqt va pul yo'qotishiga olib keladi. Shuningdek, u avtomobillardan chiqadigan karbonat angidrid gazining ko'payishiga hissa qo'shadi va shu sababli atrof-muhitga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Shaharlarning urbanizatsiyasi yashil maydonlarning keskin qisqarishiga va ko'p darajali tuzilmalarga ega maydonlarning ko'payishiga olib keladi va shaharlar zararli gazlar bulutlari ostida ko'milgan.

Bugungi avtomobil dizayni xavfsizlikka intilish, atrof-muhitga bo'lgan qiziqish, shuningdek kompyuter texnologiyalarining ta'siri bilan ajralib turadi. Bugungi kunda, barcha evolyutsiyalardan va xavfsizlik to'g'risida qonunlar qabul qilinganidan keyin, avtomobil dizayni o'zgarishi uchun juda ko'p manevralarni qoldirmoqda.

4-rasm. La Jamais Contente - soatiga 100 km dan yuqori tezlikda harakatlana oladigan elektromobil.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лин Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. М.: Изд. «Астрель, АСТ», 2010. — 202 с.
2. W. Ernst Eder StanislavHosnedl, DESIGN ENGINEERING A Manual for Enhanced Creativity, London – New York CRC 2008 y – 558 p.
3. A. O'ralov, X. Po'latov, M. Miryusupova. Arxitekturaviy loyihalash asoslari uchun darslik. - T: Изд. «Noshir», 2010. - 205 с.
4. B. I. G'oyibov "Ergonomika" (otquv q'ollanma) T.: Fan. 2011 y. (65.b)
5. "Ekologiya va atrof muhit " T.: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-oktabrdagi PQ-3956-sonli qarori. Wwww.KUN.UZ.
6. A.U. Qudratov va boshqalar "Hayotiy faoliyat xavfsizligi" T.: Aloqachi 2005y. (54.b)

Internet sahifalari:

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii> (дата обращения: 14.01.2022).
2. Камбарова Ойдин Собиржановна The art of jewelery-making in ancient Khorezm // Евразийский научный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.2022).